

УЎК:631.525:633.2/.3.(252)

ЧЎЛ ОЗУҚАБОП ЎСИМЛИКЛАРИ ИНТРОДУКЦИЯСИ, СЕЛЕКЦИЯСИ ВА УРУҒЧИЛИГИНИНГ ТАБИЙ ЯЙЛОВЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

А.Раббимов

бўлим мудири, к.х.ф.д., катта илмий ходим

Қорақўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти

***Аннотация:** Мақолада инқирозга учраган чўл яйловлар ҳосилдорлигини оширишда озуқабоп ўсимликлари тур ва намуналарининг амалий аҳамияти баён қилинган.*

***Калит сўзлар:** чўл, адир, яйлов, уругилик, интродукция, селекция, тур, нав, намуна, фитомелиорация.*

***Аннотация:** В статье описано практическое значение видов и образцов питательных растений в повышении продуктивности пустынных пастбищ.*

***Ключевые слова:** пустыня, адыр, пастбище, семена, интродукция, селекция, тип, сорт, образец, фиторемелиорация.*

Кириш. Ўзбекистон республикасида яйлов чорвачилигининг асосий озуқа манбаи сифатида фойдаланилиб келинаётган чўл ва ярим чўл яйловларининг умумий майдони 21,1 млн. гектарни эгаллайди ва улардан деярли йил давомида узлуксиз фойдаланилади. Глобал иқлим ўзгариши, яйловлардан узлуксиз ва меъеридан ортиқ фойдаланиш натижасида фойдаланилиб келинаётган яйловларнинг деярли барчасида турли даражада ўсимлик қоплами инқирози кузатилиб, биологик хилма-хилликнинг камайиши ва ҳосилдорликнинг пасайиши, яйлов озуқасининг сифат кўрсаткичларининг ёмонлашуви кузатилмоқда. Ҳозирги кунда яхшиланишга ўта муҳтож яйловларнинг умумий майдони қарийиб 3,0 млн. гектарни ташкил қилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил, 10-июнидаги ПҚ-277 сон “Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали чора-тадбирларини ишлаб чиқиш тўғрисида” ги қарорида 2022-2025 йиллар давомида инқирозга учраган қарийиб 3,0 млн. гектар яйловлар ўсимлик қопламини қайта тиклашдек долзарб вазифа белгилаб берилган. Ушбу вазифанинг ижросини таъминлаш эса чўлнинг экстремал шароитларида ўсишга яхши мослашган, юқори озуқа ҳосилдини тўпловчи ўсимлик турлари ва улурнинг кўплаб уруғлари зарур бўлади. Айнн шу боис, яйловларни фитомелиорациялаш тадбирларини амалга оширишда чўл озуқабоп ўсимликлари интродукцияси, селекцияси ва уруғчилиги йўналишларидаги илмий-тадқиқот ишлари натижалари муҳим ўринни эгаллайди. Қорақўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти томонидан ушбу йўналишларда узоқ йиллардан буён тадқиқотлар олиб борилмоқда ва истиқболли фитомелиорантларнинг бой генофонди йиғилиб, уларнинг эколого-биологик ва хўжалиқбоп хусусиятларини қиёсий баҳолаш натижасида истиқболли селекция манбалари танланиб, селекция ишлари натижасида 17 та маҳаллий истиқболли навлари яратилди ва давлат реестрига киритилди.

Тадқиқот манбаи ва услублари. Тадқиқотлар манбаи бўлиб Марказий Осиё, шунингдек иқлими ўхшаш Хориж мамлакатлар табиий флорасида тарқалган озуқабоп ўсимлик турлари, экологик типлари, биотипларихизмат қилмоқда. Тадқиқотларни олиб боришда З.Ш. Шамсутдинов ва бошқаларнинг (1992) “Способ интродукции пустынных кормовых растений.”, “Чўл озуқабоп ўсимликлари интродукцияси ва селекцияси бўйича

услугий тавсиялар”(Раббимов, Ҳамоева, 2016), “Методика полевого опыта”(Доспехов, 1979) лардан фойдаланилмоқда.

Тадқиқот натижалари таҳлили. Қарнабчўл ва Нурота адирлари шароитларида истиқболли чўл озубоқоп ўсимлик турлари: изеннинг турли экологик типларига мансуб 157 намунаси, чўғоннинг 4 турига мансуб 139 намунаси, терескеннинг 38 намунаси, астрагалларнинг 22 турига мансуб 68 намунаси, эспарцетларнинг 4 турига мансуб 8 намунаси, эркак ўтларнинг 4 турига мансуб 25 намуналаридан иборат Ўрта Осиё генофонди, Суриядан олиб келинган кўп йиллик олабутанинг *Atriplex undulata* тури ва Қорақалпоғистон республикаси, Мўйноқ туманида тарқалган боялич ўсимликларининг хўжалиқбоқ белгилари киёсий баҳолалиб, истиқболли селекция манбалари танлаб олинди.

Селекция-танлов ишларини олиб бориш натижасида инкирозга учраган яйловлар ҳосилдорлигини 15–25 ц/га бўлишини таъминловчи изеннинг (*Kochia prostrata* (L.) Srad.) “Отавный”, «Сахро», «Нурота», чўғоннинг (*Aellenia subaphyllus* (C.A.Mey.) Aell.) «Жайхун», астрагалнинг (*Astragalus agameticus* Lipsky.) «Оқтоғ», эркак ўтнинг (*Agropyron desertorum* Gaertn.) “Ишонч”, кўп йиллик олабутанинг (*Atriplex undulata* L.) “Ягона” маҳаллий навлари яратилиб, Ўзбекистон Республикасида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиқ экинлари навлари Давлат реестрига киритилди.

Чўл озубоқоп ўсимликлари хромасомаларини бўйаш (патент № 4268) ва уруғларнинг унвчанлигини оширишнинг самарали усуллари (патент IAP№ 05677) ишлаб чиқилди ва патентлар билан ҳимояланди. Илмий-тадқиқот ишларидан олинган натижалар катта майдонларда ишлаб чиқариш синовидан мувоффақиятли ўтмоқда. Чўл озубоқоп ўсимликларининг яратилган истиқболли навлари Самарқанд вилояти, Нуробод туманидаги “Нурли эл чорвадори” қорақўлчилик маъсулияти чекланган жамиятида 50 гектар, “Олға қорақўл наслчилик” маъсулияти чекланган жамиятида 10 гектар, “Сахоба ота қорақўл - насл” маъсулияти чекланган жамиятида 10 гектар, “Тим – Агрон чорвадорлари” қорақўлчилик маъсулияти чекланган жамиятида 4 гектар, Жиззах вилоятининг Зомин туманидаги “Рустамнома” фермер хўжалигида 10 гектар, “Бозорбой тулпори” фермер хўжалигида 10 гектар, Бухоро вилоятининг Когон туманидаги “Когон – Чинор чорваси” қорақўлчилик маъсулияти чекланган жамиятида 5 гектар, Бухоро вилояти чўл озубоқоп ўсимликлари уруғчилик марказида 230 гектар майдонларда жорий этилди. Натижада яйловлар ҳосилдорлигининг турли йилларда гектаридан 15–25 центнер бўлишига эришилмоқда. Ҳозирги кунда чўл озубоқоп ўсимликларининг янги турларини излаб топиш, уларнинг эколого-биологик хусусиятларини чуқур ўрганиш, маҳаллий шароитларда етиштиришнинг самарали агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш, истиқболли навлар уруғчилигини ривожлантириш, уруғларнинг биолого-экологик хусусиятларини ўрганиш асосида уларга стандартлар ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар давом эттирилмоқда. Чўл шароитларида ўсишга яхши мослашган, ҳам озубоқоп, ҳам қимматли доривор ўсимлик турларидан бўлган ковул-*Capparis spinosa* L., ва коврак-*Ferula foetida* L. ўсимликларини экин шароитида парваришланишнинг агротехник тадбирлари ишлаб чиқилди. Янги озубоқоп турлар аниқланди ва уларнинг эколого-биологик хусусиятларини ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Палецкий черкези- *Salsola paletzkiana* Litv. чорва ҳайвонлари учун тўйимли озубоқоп ўсимликдир. Палецкий черкези кумли чўлларда кенг тарқалган бута ўсимликлардан бири. Унинг озубоқоплик хусусиятлари қуйидагича таърифланади: пичани таркибида 19,83-20,35 % протеин, 2,82-2,96 % ёғ, 14,25-17,24 % кул моддалари, 42,21-47,13 % азотсиз экстрактив моддалар ва 15,62-17,43 % клетчатка мавжуд. 100 кг черкез пичанида йил мавсумларига қараб

33-45 озуқа бирлигини сақлайди (Шамсутдинов, 1975). Палецкий черкезини Қарнабчўл ва Нурота адирлари шароитида синашдан яхши натижалар олинмоқда ва селекция ишлари давом эттирилмоқда.

Яна бир қимматли ўсимлик турларидан бири кўп йиллик олабутанинг *Atriplex canescens* туридир. Ўсимлик намунаси АҚШ нинг Невада штатидан олиб келинди. Ушбу ўсимликнинг қимматли хусусияти шундаки, юқори ҳосил тўплаши билан бирга, деярли йил давомида яшил ҳолда бўлиб, чорва ҳайвонларини куз ва қиш мавсумларида яшил ва витаминларга бой яйлов озуқаси билан таъминлаши мумкин. Бу ўсимлик Қарнабчўл шароитида ўсишга яхши мослашганлиги аниқланди ва унинг хўжалиқбоп белгиларини чуқур ўрганиш, уруғларининг унвчанлигини ошириш усулларини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Олиб борилаётган интродукцион тадқиқот натижалари шундан далолат бермоқдаки, маҳаллий шароитларда озуқа етиштиришни интенсивлаштиришда нафақат маҳаллий флора намояндалари, балки хориж мамлакатлар табиий ва маданий флорасини ҳам кенг жалб қилиш мақсадга мувофиқ. Шу боис, институтда Халқаро илмий ташкилотлар, жумладан FAO ва Швейцариянинг “Caritas” ташкилотлари билан яқиндан ҳамкорлик қилиш йўлга қўйилиб, яйловларни барқарор бошқариш, ўзаро озуқабоп турлар генофондини алмашилиш, яйловлар ҳосилдорлигини ошириш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича олиб борилаётган тадқиқот ишларида тажриба алмашилиш ишлари йўлга қўйилди.

Қимматли озуқабоп ўсимлик турларидан яна бири Хуросон эспарцетидир- *Onobrychis chorassanica* Vge. Бу ўсимлик адирлар шароитида ўсишга яхши мослашган бўлиб, маҳаллий шароитларда чорва қишлови учун тўйимли пичан йиғиб олиш имконини беради. Ўсимликнинг пичани оксилга бой бўлиб, ҳазмланиши ва баъзи кимёвий хусусиятлари бўйича ҳатто беда пичанидан ҳам устун туради. Нурота адирлари шароитида унинг пичан ҳосилдорлиги турли йилларда 15-17 ц/га ни ташкил қилиши аниқланди (Раббимов, 2022). Ҳозирги кунда уни етиштиришнинг агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш бўйича Қашқадарё вилоятининг Китоб тумани адирлари шароитида тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Институт томонидан яратилган чўл озуқабоп ўсимлик навлари бирламчи уруғчилигини ривожлантириш бўйича ҳам эътиборга лойиқ ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги кунда Самарқанд вилоятининг Нуробод, Навоий вилоятининг Нурота, Бухоро вилоятининг Қоровулбозор туманларида 100 гектардан, жами бўлиб 300 гектар майдонда чўл озуқабоп ўсимликлари истиқболли навларининг бирламчи уруғчилик майдонлари барпо этилди. 2021-йилдан бошлаб ҳар йили 5-6 тоннадан сифатли уруғлар етиштирилиб, уруғчилик майдонларини кенгайтириш мақсадида Бухоро чўл-яйлов ўсимликлари уруғчилиги илмий ишлаб чиқариш марказига етказиб берилмоқда. Қашқадарё вилоятининг Қамаши ва Ғузор туманларида маҳаллий шароитларга мос навларни танлаш ва уларни етиштиришнинг минтақавий агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш ва уруғчилигини йўлга қўйиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Хулосалар:

-яйлов чорвачилигининг асосий озуқа манбаи бўлган чўл ва ярим чўл яйловларининг катта қисми инқирозга учраган, ҳосилдорлиги пасайган ва соҳани барқарор ривожлантириш талабларига жавоб бермай келаётганлиги мамлакатимизнинг қурғоқчил минтақаларида озуқа ишлаб чиқаришни интенсивлаштиришни тақозо этади;

-чўл ва ярим чўл яйловлари ҳосилдорлигини оширишда озуқабоп турлар интродукцияси, селекцияси ва уруғчилиги йўналишидаги тадқиқот ишларининг амалий аҳамияти муҳим ва Ўзбекистонда бу йўналишларда кенг қамровли илмий-тадқиқот ишлари амалга оширилмоқда ва яхши натижаларга эришилган;

-чўл озубабоп ўсимликларининг яратилган истиқболли навлари иштирокида барпо этилган яйлов агрофитозларнинг ҳосилдорлиги табиий яйловлар ҳосилдорлигидан 5-6 маротаба юқори бўлиб, маҳаллий шароитларда озуба ишлаб чиқаришни интенсифлаштиришни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил, 10-июнидаги ПҚ-277 сон “Ерлар диградациясига қарши курашишнинг самарали чора-тадбирларини ишлаб чиқиш тўғрисида” ги қарори. Lex.uz.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос. 1979.- 416 с.
3. Раббимов А. Чўл яйловлари ҳосилдорлигини оширишнинг интродукция ва селекция асослари. қ.х.ф.д. автореферати, Тошкент-2022, 67-б.
4. Раббимов А., Ҳамроева Г. Чўл озубабоп ўсимликлари интродукцияси ва селекцияси бўйича услубий тавсиялар. Самарқанд 2016. 42-б.
5. Шамсутдинов З.Ш. Создание долголетних пастбищ в аридной зоне средней Азии. Ташкент, Изд-ва «Фан», 1975.-175 с.
6. Шамсутдинов З.Ш., Пармонов В.А., Назарюк Л.А. Способ интродукции пустынных кормовых растений. Авторское свидетельство, № 1794417. М.,1992.